

ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИДА ЁШЛАРИМИЗНИ ТОЛЕРАНТЛИК РУҲИДА ТАБИЯЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ

М.Т Воҳидова

Бухоро Давлат Техника Университети. доц.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332282>

Аннотация. Ушбу мақолада глобаллашув шароитида ёшларни бағрикенглик руҳида тарбиялаш муҳимлиги таъкидланган. Унда айтилишича, ёшларнинг ижтимоий-ахлоқий ривожланиши мураккаб таълим жараёни бўлиб, бир қанча омилларга бевосита боғлиқдир. Улар орасида бағрикенглик феномени алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, замонавий даврда юз бераётган ижтимоий-ахлоқий жараёнлар ва қадриятларни бирлаштирувчи муҳим асослардан бири бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: глобаллашув, феномен, олийжаноблик, қадрият, ватанпарварлик, ҳалоллик, инсонпарварлик, плюрализм.

ВАЖНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ В ДУХЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПРОЦЕССАХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В данной статье подчеркивается важность воспитания молодежи в духе толерантности в условиях глобализации. В нем говорится, что социально-этическое формирование молодежи представляет собой сложный образовательный процесс и напрямую зависит от ряда факторов. Среди них особое значение имеет феномен толерантности, выступающий одной из важных основ, объединяющих социально-нравственные процессы и ценности, происходящие в современную эпоху.

Ключевые слова: глобализация, феномен, благородство, ценность, патриотизм, честность, гуманность, плюрализм.

THE IMPORTANCE OF NATURALIZING OUR YOUTH IN A SPIRIT OF TOLERANCE IN THE PROCESSES OF GLOBALIZATION

Abstract. This article emphasizes the importance of educating young people in the spirit of tolerance in the context of globalization. It states that the socio-ethical formation of young people is a complex educational process and directly depends on a number of factors. Among them, the phenomenon of tolerance is of particular importance, being one of the important foundations that unite the socio-moral processes and values that occur in the modern era.

Key words: globalization, phenomenon, nobility, value, patriotism, honesty, humanity, pluralism.

Инсоннинг ҳар томонлама камол топиши жараёнининг самарадорлиги аввало, унинг ижтимоий-ахлоқий йўналиши билан боғлиқ бўлиб, бу ҳолат ёшларда алоҳида аҳамият касб этади.

Юртбошимиз Ш.М.Мирзиёев бугунги глобаллашув шароитида ёшларнинг ижтимоий-ахлоқий ҳолати миллий ҳаётнинг асосини ташкил этувчи маънавий-ахлоқий парадигмалар билан боғлаб, “Ҳозирги вақтда мамлакатимиз аҳолисининг 32 фоизини ёки 10 миллионини 30 ёшгача бўлган ёшларимиз ташкил этади. Ёшларимиз ҳақли равишда Ватанимизнинг келажаги учун жавобгарликни зиммасига олишга қодир бўлган, бугунги ва эртанги кунимизнинг ҳал этувчи кучига айланиб бораётгани барчамизга ғурур ва ифтихор бағишлайди.”¹- дея ёшларга тўла ишонч билдирган эди.

Ёшларнинг ижтимоий-ахлоқий шаклланиши мураккаб ва серқирра тарбиявий жараён бўлиб, бир қатор омилларга бевосита боғлиқдир. Булар ичида толерантлик ҳодисаси алоҳида аҳамият касб этиб, ҳозирги замонда рўй бераётган ижтимоий-ахлоқий жараёнлар ва кадрятларни бирлаштирувчи муҳим асослардан бири бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда юртбошимиз Ш.Мирзиёев ўз маърузасида ота-оналарга қарата... эзгу орзу-ниятларимизни амалга ошириш кўп жиҳатдан бугун униб-ўсиб келаётган, бизнинг давомчимиз суянчимиз ва таянчимиз бўлган ёш авлоднинг зиммаси ва масъулиятига тушади. Шу боис барчамиз ўзимизнинг муқаддас ота-оналик бурчимизни жондан азиз фарзандларимизни нафақат ҳам жисмонан, ҳам маънан соғлом қилиб ўстириш, шу билан бирга, уларнинг ҳар томонлама баркамол авлод бўлиб, энг замонавий биз яшаётган XXI аср талаб қилаётган интеллектуал билим ва бойликка эга бўлган инсонлар бўлиб ҳаётга кириб боришни таъминлашда кўришимиз ҳам қарз, ҳам фарз – дея уқтирган эди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармонида, шунингдек, ижтимоий, маънавий-маърифий соҳалардаги ишларни янги тизим асосида йўлга қўйиш бўйича давлатимиз раҳбари 5 та муҳим ташаббусни илгари сургани, яъни, ёшларга эътиборни кучайтириш, ёш авлодни маданият, санъат, жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш, уларда ахборот технологияларидан тўғри фойдаланиш кўникмасини шакллантириш, ёшлар ўртасида китобхонликни тарғиб қилиш, хотин-қизлар бандлигини таъминлаш масалалари бугунги куннинг энг муҳим масалаларидан бирига айланганлигини таъкидлаган эди.

Бугунги кунда толерантлик бутун дунё халқлари олдида турган долзарб муаммолардан биридир.

¹Ўша жойда. Б.13.

Авваламбор, толерантлик тушунчасининг ўзига аниқлик киритиб олсак.

Толерантлик, яъни бағрикенглик атамаси – ҳар бир инсоннинг фикри, нуқтаи назари, маданияти, дунёқараши, эътиқодини, улар қандай бўлса, шундайлигича қабул қилишга ҳозирликдир. Бу бир - бирига ўхшамаган одамларнинг бирга, аҳилликда яшашга интилишидир.

“Толерантлик” атамаси латинча “tolerantia” сўздан олинган бўлиб, ўзгалар фикри, эътиқоди ва ҳатти-ҳаракатига нисбатан чидамлилик маъносини ангалатади.

Бағрикенглик ўзбек халқининг энг олий фазилатларидан бири бўлиб, ота-онамиз бизни ёшлигимизданок атрофдагиларга нисбатан ҳурмат – эътиборли ва кечиримли бўлишга ўргатиб, шу руҳда тарбиялаб келганлар. Дарҳақиқат, агар инсон атрофидаги кишиларга нисбатан ҳурмат кўрсатса, эътиборли ва кечиримли бўлса, бу фазилат унга бошқалар билан ишлаш ва тил топишиб яшаш учун шароит яратади.

Ҳозирги шароитда ёшларнинг толерантлиги умуминсоний ижтимоий жараёнлардан, инсониятни қизиқтираётган ёки безовта қилаётган муаммолардан хабардорлик даражаси, БМТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ каби халқаро ташкилотлар қабул қилган дастурларни, лойиҳаларни, қарорларни билиши, уларни амалга оширишда фаол қатнашиши билан ҳам муайян даражада боғлиқдир. 1995 йил 16 ноябрда ЮНЕСКО томонидан “Бағрикенглик тамойиллари декларацияси”нинг қабул қилиниши - бағрикенгликнинг бугунги кундаги долзарб муаммоларидан бири эканлигининг ёрқин далилидир.

Ҳақиқатдан ҳам дунёнинг кўпгина мамлакатларида ёшларнинг сабрсизлиги туфайли ота - оналарга, катталарга нисбатан беҳурматлик, ҳар хил экстремистик гуруҳларга қўшилиб кетиш, ҳар хил террорчилик ҳаракатларини содир этиш ҳолатлари юз бериб турибди. Мана шундай нохуш ҳолатларнинг олдини олиш учун ҳам биз ёшларимизни бағрикенглик ва сабр-тоқатлилик руҳида тарбиялашимиз керак.

Аждодларимиз орасида олийжаноб, бағрикенг, мард инсонлар кўплаб топилади. Хусусан, бағрикенглик ҳақида гап кетганда, буюк мутафаккир Жалоллидин Румий билан содир бўлган бир воқеани ёшларга айтиб бериш жоиздир. Кунларнинг бирида Румий ҳазратлари насронийларнинг руҳоний пешвоси бўлмиш попга дуч келади. Руҳоний гарчи ғайридин эса - да, Румий ҳазратлари унга биринчи бўлиб таъзим бажо келтиради. Бу Румий ҳазратлари талқинида оддий, инсонийлик қондаси ҳисобланарди; поп ҳам ўз навбатида Румийга таъзим бажо келтиради. Румий ҳазратлари иккинчи маротаба яна таъзимга бош эгади. Поп, ўз навбатида, буни жавобсиз қолдирмайди. Бу ўзаро ҳурмат – эҳтиром кўриниши, ўзига хос “одамгарчилик мусобақаси” бир неча маротаба такрорланади.

Алалокибат, унда Румий ҳазратлари ғолиб чиқадилар. Мазкур ҳолатни кузатиб турган Мавлононинг шогирдлари ҳайратдан ёқа ушлаб қоладилар. “Наҳотки, шу киши биз билган - мусулмонларнинг пешвоси - Жалолиддин Румий ҳазратлари бўлса? Ахир, ғайридинга бу қадар эҳтиром бажо келтириш жоизмикан?”

Шогирдлар даврасига кириб келган Румий ҳазратлари уларнинг ҳайратини кўриб дейди: “Биз **такаллуф ва бағрикенглик**да улардан сира қолишмаслигимиз керак. Биз бу **олий мартабани** ғайридинларга бериб қўймаймиз. Зеро, инсон зотига ҳурмат бажо келтириш бизга пайғамбаримиз Муҳаммад с.а.в. суннатидир.”

Ҳақиқатан ҳам ўзбек халқига хос бўлган олийжаноблик, эзгулик, сабр-бардошлилик, келишувчанлик, кечиримлилик, хайрихоҳлик, кенгфёъллик, очик кўнгиллик, меҳр - оқибат, мамлакатимизнинг мустақиллик даврида қайтадан ўз аксини топди. Президентимиз миллий мафкурамизнинг бош ғояси ва бу ғояни амалга оширишга ёрдам берадиган, бизни пировард мақсадимиз – озод ва обод Ватан қуриш, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этишимизга кўмаклашадиган ғоялар хусусида сўз юритар экан, булар орасида диний бағрикенглик ғоясининг алоҳида аҳамият касб этишини таъкидлаб ўтдилар. **Диний бағрикенглик ғояси** – хилма - хил диний эътиқодга эга бўлган кишиларнинг бир замин, бир Ватанда, олижаноб ғоя ва ниятлар йўлида ҳамкор ва ҳамжиҳат бўлиб яшашни англатади. Мамлакатимизда 136 дан зиёд миллат вакиллари истиқомат қилади. Ўзбекистонда эркин фуқаролик жамияти, дунёвий давлат барпо этилмоқда. Давлатимиз қонуний асосда барча динларга, барча эътиқод эгаларига тенг имкониятлар яратиб берган.

Ҳар бир миллат вакили бошқа миллат ва элат вакиллари билан ҳамкорлик қилиши учун шу халқнинг маданияти, тили ва урф-одатларини яхши билиши ва ҳурмат қилиши, уларнинг дардига шерик бўла олиши керак. Ана шундай ҳолдагина у ўзга инсонлар қалбига йўл топа олиши мумкин.

Лекин, инсон бағрикенг бўламан, - деб атрофда содир бўлаётган воқеа - ходисаларнинг қурбонига айланмаслиги керак. Бундай ҳолларда бағрикенглик салбий хусусият сифатида намоён бўлади, бу эса инсоннинг ҳаддан ташқари кўнгилчанлиги маҳсулидир. Кўп ҳолларда ҳаддан зиёда кўнгилчан ва андишали кишиларга “кўрқоқ” сифатида қаралади ва уларни қийинчиликсиз синдириш мумкин. Шунини яна бир бор таъкидлаш жоизки, ҳар бир инсон бағрикенг, яъни кечиримли ва маданиятли бўлиши керак. Чунки бағрикенглик инсон табиатига боғлиқ нарсадир. Оллоҳ инсонни худди шу табиати билан яратган.

Миллий қадриятларимиздан иймон, диёнат, ватанпарварлик, ҳалоллик, меҳр-оқибат, олийжаноблик, саховатпешалик билан бирга бағрикенглик, яъни кенг маънодаги

толерантлик ҳам ёш авлодни тарбиялашда муҳим аҳамиятга эгадир. Бола ёшлигиданок турли миллат вакиллари билан биргаликда вояга етади. Ота-оналар, мурабийлар ёшларни Ватанга садоқат, меҳр-мурувват, инсонпарварлик, ҳурмат-иззат ва шу билан биргаликда бағрикенглик руҳида тарбиялайдилар. Ҳозирги вақтда ёшларимизнинг билим савияси, касб-ҳунари билан бир қаторда уларда миллий қадриятларимизга ҳамоҳанг ахлоқий фазилатлар ва миллий бағрикенглик руҳида тарбиялашга катта аҳамият бериш лозим.

Толерантлик маданияти мамлакатда миллатлар, этнослар, элатлар ўртасида иноқлик, интернационал ҳамкорлик, ижтимоий-маданий ҳаётда плюрализм учун замин ҳозирлайди. Айниқса кўпмиллатли давлатларда маданий толерантлик ижтимоий-маданий тараққиётнинг, мамлакатда байналмилал муҳитни шакллантиришнинг императивидир.

Ўзбекистонда 136та миллат, элат ва этник гуруҳлар яшайди. Уларнинг ҳар бирида ўзига хос маданият, урф-одат, мулоқот тили, тафаккур ва турмуш тарзи, байрам ва маросимлари бор. Маданиятлардаги турфа хиллик, плюрализм умумий ижтимоий-маданий ҳаётни гўзал, мафтункор, қизиқарли, миллатлараро муносабатларни ва мулоқотни жонли қилади, чунки фақат жонли алоқаларгина ижтимоий-маданий ҳаётга динамизм бахш этади, ўзида даврнинг долзарб муаммоларини, ғояларини, қадриятларини акс эттиради. Бугун ёшларимиз оммавий ахборот воситалари, Интернет орқали ҳар куни ранг-баранг ахборотларни қабул қилмоқда. Лекин, биз ёшларга нимани кўриб, нимани кўрмасликни, таъқиқлаш, умуман олганда бир томонлама тарбия бериш тарафдори эмасмиз. Чунки биз очиқ ва эркин демократик жамият қурмоқдамиз. Биз ёшларга, шундай тарбия беришимиз лозимки, ҳар қандай вазиятда ҳам ёмон таъсирларга тушиб қолмасин, “биз давлатимиз келажagini ўз қобиғимизга ўралиб қолган ҳолда эмас, балки умумбашарий ва демократик қадриятларни чуқур ўзлаштирган ҳолда тасаввур этамиз. Биз истиқболимизни тараққий топган мамлакатлар тажрибасидан фойдаланиб, давлат ва жамият бошқарувини эркинлаш-тириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, фикрлар ранг-баранглигини ўз ҳаётимизга янада кенгроқ жорий қилишда кўраемиз. Биз бугун маърифатли дунё, халқаро ҳамжамият билан тинч-тотув, эркин ва фаровон ҳаёт кечириш, ўзаро манфаатли ҳамкорлик қилиш тарафдоримиз”¹. Лекин, биз “оммавий маданият” деб аталган, ёшларимизнинг маънавиятига салбий таъсир кўрсатадиган ахлоқсизлик, зўравонлик, индивидуализм, эгоцентризм ғояларини тарқатилишидан фарзандларимизни асрашимиз керак.

Шунинг учун биз ёшларимизни она-Ватанга муҳаббат, тарихимизга, муқаддас динимизга садоқат руҳида, бағрикенг қилиб тарбиялаш учун, мафкуравий иммунитетни

¹ И.Каримов. “Юксак маънавият – енгилмас куч” Т., “Маънавият”, 2008, 114-б.

кучайтириш, уларда одамийликни мустаҳкамлаш лозим. Одамийлик-бағрикенгликнинг муҳим шартларидан бўлиб, жамият аъзоларига нисбатан ҳурмат, ишонч, соф қалблик, самимийлик, камтарлик, поклик фазилатларини ўз ичига олади. Шунингдек, улуғ аждодларимизнинг ўтмишида жаҳон фани ва маданияти тараққиётига қўшган маънавиятини ўрганиш, “ота-боболаримизнинг онгу тафаккурида асрлар, минг йиллар давомида шаклланиб, сайқал топган ор-номус, уят-андиша, шарму-ҳаё, ибодат ва иффат каби юксак ахлоқий туйғу ва тушунчалари орқали бағрикенг қилиб тарбиялаш биз зиёлиларнинг асосий бурчимиздир.

Толерантлик руҳида тарбияланган ёшлар бугунги мафкуравий глобаллашган жамиятда, «оммавий маданият»лар глобаллашуви жараёнида ўзларининг маънавий юксаклиги, исоний қадр-қимматни юқори босқичга қўйишлари билан ҳам ўзларини маънавий таҳдидлардан ҳимоя қиладилар, шунингдек ён-атрофдаги инсонларга меҳр-муҳаббат билан муносабатда бўладилар. Шу нуқтаи назардан қараганда, кенг қамровли фалсафий билимлар соҳаси ушбу вазифани амалга оширишда ўзига хос омил бўлиши табиий.

REFERENCES

1. Хожа Абдулхолик Гиждувоний. Мақомоти Юсуф Ҳамадоний. - Т.: “Янги аср авлоди”. 2003.
2. Хожа Абдулхолик Гиждувоний. Мақомоти Юсуф Ҳамадоний (Рисолаи соҳибия)* Васиятнома.Т.: “Movarounnahr”, 2018.
3. Наврўзова Г. Нақшбандия тасаввуфий таълимоти ва баркамол инсон тарбияси. Т.:, “Фан”, 2005 й.,
4. Г.Наврўзова, Н.Нурматова. Юсуф Ҳамадоний – етти пирнинг табаррук устози. Т.: “MASHHUR-PRESS”, 2016.
5. Хожа Юсуф Ҳамадоний. Ҳаёт мезони (Рутбат ул-ҳаёт). Одоби тариқат. Коинот ва инсон. Т.:O‘zbekiston musulmonlari idorasi “Movarounnahr”, 2018.
6. Фахруддин Али Сафий. Рашаҳоту айн ул-ҳаёт.Т.: “Абу Али Ибн Сино”, 2004.
7. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда. –Т.:, 2021. -Б. 12.
8. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. –Тошкент: 2023. -Б.2.
9. Nazarov Q. Jahon falsafasi qomusi. 1-kitob. -Т.: “O‘zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2023. -В. 450.
10. Жўраев Т. Миллий давлатчилик: Хавфсизлик ва барқарорлик. –Тошкент: Академия, 2007. –Б. 23.

11. Маънавият юлдузлари.– Т.: Абдула Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2001 й. 244-б.
12. Ўзбекистон иқтисодиётининг рақобатбардошлигини ошириш муаммолари: назария ва амалиёт / Муаллифлар жамоаси: Р.О. Алимов, А.Ф. Расулев, А.М. Қодиров ва бошқалар // С.С. Фуломов таҳрири остида. –Т.: Konsauditinform-Nashr, 2006. –Б. 95.
13. Yangi O‘zbekiston ijtimoiy- siyosiy gazetasi 2021 yil 7-nayabr.
14. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF - 4947-sonli Farmoni.
15. Shavkat Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” T. O‘zbekiston 2022- B.262
16. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, № PQ-3160, 28 iyul 2017 yil
17. Jahongir, S. (2020). Philosophical views of Umar life. *Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal.*–India, 10(4), 360-364.
18. Shodiev, J. J. (2020). Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. *International engineering journal for research & development.*-India, 5(3), 143-148.
19. Шодиев, Ж. Ж. Interpretation of the image of may in the ruba of Umar Khayyam. *Monografia pokonferencyjna science, research, development*, 33, 2020-30.
20. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём фалсафий қарашларида инсон тақдири ва эркин ирода масаласи. Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси, 2, 197-204.
21. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг асосий асарлари ва рубойларининг тузилиши, мазмуни ва таҳлили. *Илм Сарчашмалари.*-Урганч, 10, 44-47.
22. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём рубойларининг талқин ва тавсифи. Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси, 9, 206-210.
23. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари. *Фалсафа ва ҳуқук.*–Тошкент, 3, 107-110.
24. Shodiev, J. (2021). The problem of knowledge in the philosophical views of Umar Khayyam. *Imam al-Bukhari IBS Journal*, 2.
25. Шодиев, Ж. (2022). Илк уйғониш даврида–комил инсонни шакллантириш ватарбиялашда тасаввуф таълимотининг ўрни. *Scientific Bulletin of NamSU- Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_4-сон*, 229.
26. Шодиев, Ж. Ж. Мамлакатимизда инсон кадрини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий масалалари. Қарду хабарлари. *Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон (Ижтимоий фанлар).*

27. Shodiev, J. J. (2020). INTERPRETATION AND DESCRIPTION OF UMAR KHAYYAM RUBAYA. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(9), 206-211.
28. Jurakulovich, S. J. (2022). AGAINST IGNORANCE-FIGHTING WITH ENLIGHTENMENT THE MAIN CRITERIA IN IMPROVING HUMAN VALUE. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10), 1160-1164.
29. Jurakulovich, S. J. (2022). ATTITUDE TO HUMAN DIGNITY IN THE PERIOD OF AMIR TEMUR AND TEMURIDS DYNASTY. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 43-47.
30. Shodiyev, J. (2021). JAMIYATDAGI MEHNAT MUNOSABATLARI SHAROITIDA MA'NAVIY SALOHİYAT. Журнал истории и общества, (2)
31. SHODIEV, J. (2021). SOCIO-POLITICAL LIFE AND THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE PERIOD OF UMAR KHAYAM. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 1(1).
32. Shodiyev, J. (2021). O'ZBEKISTONDA IJTIMOİY-SIYOSIY KOMMUNIKATSIYA RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TPANSFORMATSIYA SIYOSATI. Academic research in educational sciences, 2(2), 409-416.
33. Shodiyev, J. J. (2020). U THE QUESTION OF HUMAN DESTINY AND FREE IN THE PHILOSOPHICAL VIEWS OF OMAR KHAYYAM. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(2), 197-202.
34. Shodiev Jahongir Jurakulovich. Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. International Engineering Journal For Research & Development 2020/4/16.
35. Jurakulovich, S. J. (2023). The role of the national idea in increase of human values. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10), 1160-1164.
36. Shodiyev Jahongir Jo'raqulovich. Inson qadri va uning huquqlari eng oliy qadriyat: tarixiy-huquqiy meros. Ilm sarchashmalari/ Urganch – 3.2023. 19-21.
37. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF SCIENTIFIC THINKING AND MENTAL DEVELOPMENT IN IMPROVING HUMAN DEVELOPMENT AND VALUE. Innovative Development in Educational Activities, 2(9), 251-261.
38. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF THE NATIONAL IDEA IN INCREASE OF HUMAN VALUES. Innovative Development in Educational Activities, 2(7), 616-625.
39. Jurakulovich, S. J. (2023). PHILOSOPHICAL VIEWS OF SAGES ON HUMAN VALUES AND GLORIFYING HIM. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 2(16), 229-238.

40. Шодиев, Ж. Ж. (2023, June). ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СОЗДАНИИ ФУНДАМЕНТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В УКРЕПЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 15, pp. 124-130).
41. JJ Shodiev. A STEP TOWARDS HUMAN DIGNITY. GOLDEN BRAIN 1 (24), 59-67.
42. Jo'raqulovich, S. J. (2023). O 'ZBEKISTON-INSON QADR TOPGAN YURT. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(13), 191-197.
43. Шодиев, Д. Д. (2023). INSON QADRI VA UNING MANFAATLARI HAMMA NARSADAN USTUN. *НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ "МА'MUN SCIENCE"*, 1(2).
44. Shodiyev, J. J. (2023). ROLE OF NUMBERS IN HUMAN WORTH AND DEVELOPMENT. *SCHOLAR*, 1(28), 252-257.
45. Shodiyev, J. J. R. (2023). INSON-BU DUNYO FARZANDI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 357-369.
46. Jahongir, S. INTERPRETATION OF THE IMAGE OF MAY IN THE RUBA OF UMAR KHAYYAM. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 126.
47. Qakhorova, S. (2023). PHILOSOPHICAL AND THEORETICAL TEACHING OF AMIR KHUSRAV DEHLAVI. *Farg'ona davlat universiteti*, (5), 17-17.
48. Jurakulovich, S. J. (2024). THE ROLE OF SPIRITUALITY IN THE IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE NEW UZBEKISTAN. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 11(11), 307-311.
49. Jurakulovich, S. J. (2024). GLORIFYING MAN AND INCREASING HIS VALUE IS THE MAIN GOAL OF THE THIRD RENAISSANCE. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL FOR RESEARCH & DEVELOPMENT SJIF 2019: 5.222 2020: 5.552 2021: 5.637 2022:5.479 2023:6.563 2024: 7,805 eISSN :2394-6334 <https://www.ijmrd.in/index.php/imjrd> Volume 11, issue 11 (2024). Pp. 389-394.
50. Каримов, Б. (2011). Гармонизация взаимоотношений государства, общества и человека как основа справедливого общества. постановка вопроса. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 8(1), 71-73.
51. Каримов, БК (2021). Гармония разума и духа. *Американский журнал социальных наук и инноваций в образовании*, 3 (05), 230-234.
52. Каримов, Б. (2023). ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ В ДОКУМЕНТАХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН (2017-2019). *MODELS AND*

- METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(24), 291-301.
53. Каримов, Б.К. (2023). СУЩНОСТЬ СОЗНАНИЯ И ЕГО ГЕНЕЗ. *Иноватсионное развитие в образовательной деятельности*, 2 (7), 532-539.
54. Karimov, B. (2023). ONG MUAMMOSINING ILMIY–FALSAFIY VA PSIXOLOGIK TALQINI. *Farg‘ona davlat universiteti*, (6), 37-37.
55. Мухлиса Д. и Худайбердиевич К.Б. (2023). РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА. *ТЕОРИЯ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 2 (16), 219-228.
56. Karimov, B. X. (2023). HISTORY OF CONSCIOUSNESS. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 304-316.
57. Karimov, B. X. (2023). NAVOIY VA MAXTUMQULI IJODIDA UMUMINSONIY G‘OYALAR MUSHTARAKLIGI. *SCHOLAR*, 1(28), 161-176.
58. Каримов, Б.К. (2022). ГАРМОНИЯ РАЗУМА И ДУХА. *РОЛЬ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ*, 1 (2), 56-61.
59. Kakhramonovna, K. S. (2024). THE ROLE OF SPIRITUAL EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEKISTAN. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(3), 84-102.
60. Нурматова, Н. У. (2022). Юсуф Хамадоний ва хожагон-накшбандия таълимотининг “назар бар кадам” рашҳаси. *Zamonaviy oliy ta’lim: muammo va yechimlar. Xalqaro ilmiy konferensiya. Navoiy*, 30-31.
61. Umarovna, N. N. (2024). YUSUF KHAMADONIY-SOHBKAROMAT VALIY. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(3), 175-190.
62. Нурматова, Н. У. (2017). Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (6), 25-27.
63. Ахмеджанов, М. М., & Нурматова, Н. У. (2017). Роль воспитания молодежи в духе толерантности в процессе глобализации. *Молодой ученый*, (7), 421-422.
64. Ахмеджанов, М. М., & Нурматова, Н. У. (2016). Farabi-first philosopher in his times. *Молодой ученый*, (2), 943-944.
65. UMAROVNA, N. N. Four basis analysis of human perfection in the work of Yusuf Khamadani, *Odobi tariqat. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 7(4), 1-3.

66. Nurmatova, N. U. Logical analysis of Abdulkhaliq Gijduvani's work "Maqomoti Yusuf Hamadoni"/ISSN (Online): 2455-3662 EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal. Volume, 7, 417-420.
67. Djuraev, A., Sayitkulov, S., Kholmiraev, J., Rakhmonov, I., & Nurmatova, N. (2023, June). Cotton increase the efficiency of cleaning as a result of improving the unit for cleaning small and large wastes. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.
68. Нурматова, Н., & Сафоев, Н. (2023). ШКОЛА СУФИЗМА ЮСУФА ХАМАДОНИ В БУХАРЕ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 15).
69. Нурматова, Н. У. (2023). ЮСУФ ҲАМАДОНИЙ ТОМОНИДАН ХОЖАГОН ТАЪЛИМОТИГА КИРИТИЛГАН БИРИНЧИ РАШҲА. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 565-576.
70. Nurmatova, N. U. (2019). THE WORK "MAQOMOTI YUSUF HAMADONIY" BY ABDULKHOLIK GHIJDUVONIY—A SAMPLE OF RESPECT TO THE MASTER". *Central Asian Problems of Modern Science and Education*, 4(2), 210-218.
71. Sayitkulov, S., Nurmatova, N., Sharipov, J., Salomov, A., & Saidova, G. (2024, November). Optimization of the parameters on the combined cotton cleaning machine and analysis of cleaning efficiency. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 08020). EDP Sciences.
72. Нурматова, Н. У. (1995). Подготовка, повышение квалификации и изменения в составе специалистов и рабочих пищевой и легкой промышленности Узбекистана в 80-е годы: опыт, уроки, проблемы.
73. Nurmatova, N. (2024). YUSUF HAMADONIY-TASAVVUF TA'LIMOTINING YIRIK NAMOYANDASI, MUTASAVVUF OLIM. *Farg'ona davlat universiteti*, (6), 180-180.
74. Nurmatova, N. U. (2024). KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH XALQARO STANDARTLARI VA O'ZBEKISTON QONUNCHILIGI. MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS, 1(2), 322-329.
75. Nurmatova, N. U., & Raupov, M. E. (2024). CORRUPTION IS AN OBSTACLE FOR STATE DEVELOPMENT. MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS, 1(2), 55-59.
76. Vohidova, M. (2023). SOCIAL AND ETHICAL ASPECTS OF THE EXISTENCE OF TOLERANCE IN YOUNG PEOPLE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(6), 559-566.

77. Вахидова, М. Т. (2022). ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАН В КОНТЕКСТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 82-90.
78. Mavlonova, I., Fayziev, S., Rakhimov, K., & Vokhidova, M. (2022, December). Experimental determination of the law of vibration of the improved jet mechanism of the sewing machine. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2388, No. 1, p. 012125). IOP Publishing.
79. Вахидова, М. Т., & Мирзаев, У. Т. (2022). ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS* (Vol. 1, No. 4, pp. 52-62).
80. Mavlonova, I., Akhmetjanov, M., Vokhidova, M., Fayziev, S., & Shokirova, S. (2022, December). Experimental studies of the dynamics of the proposed design of the presser foot with an additional conical spring. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2373, No. 2, p. 022047). IOP Publishing.
81. Вахидова, М. Т., & Исматуллаева, Г. (2024). ПРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(2), 349-357.
82. Tolkinovna, V. M. (2024). EDUCATION OF A PERFECT MAN IN OUR SPIRITUAL HERITAGE. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(3), 145-159.
83. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 461-463.
84. Султонова, Л. С. (2023). ИЖТИМОЙЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИЯ ВА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИНГ УЗВИЙЛИГИ. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU Conference 2), 633-639.
85. Sulstonova, L. (2023). Upbringing Mature Person. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(3), 71-73.
86. Султанова, Л. С. (2023). ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТОЯЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 557-564.
87. Султонова, Л. С. (2022). МЕСТО ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(6), 29-34.

88. Sulstonova, L. S. D. (2023). MAFKURAVIY TARBIYANING DOLZARB VAZIFALARI. *SCHOLAR*, 1(28), 79-96.
89. Султонова, ЛСД (2023). ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. *Образовательные исследования в области универсальных наук*, 2 (8), 238-252.
90. Азимов, А. А. (2022). Философско-этические взгляды Закария ар Рази. *Актуальные исследования*, (20 (99)), 26-28.
91. Abdullaevich, A. A. (2024). ETHICAL AND PHILOSOPHICAL VIEWS IN RUDAKIY'S HERITAGE. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(3), 36-52.
92. Азимов, А. А., & Хикматов, А. Д. (2024). ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ВЕЛИКОГО ПОЭТА ГЛАЗАМИ СРЕДНЕАЗИАСКИХ УЧЁНЫХ. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(2), 366-375.
93. Азимов, А. А. (2023). ВЗГЛЯДЫ РУДАКИ О ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 515-523.
94. Azimov, A. A. (2023). RUDAKI'S VIEWS ON LIFE IN THE POEM SINBADNAME. *SCHOLAR*, 1(28), 97-112.
95. Azimov, A. A. (2023). RUDAKI'S PHILOSOPHICAL VIEWS IN HIS WORKS. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 214-228.
96. Abdullayevich, A. A. (2023). SCIENCE, LITERATURE AND POETRY IN TRANSOXIANA AND KHORASAN IX-X CENTURIES. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 255.
97. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ. *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
98. АЗИМОВ, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). КУЛЬТУРНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ВОСТОКА И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С БУХАРОЙ. In *Современные тенденции развития науки и производства* (pp. 33-34).
99. Азимов, А. А. ўғли Рўзиев, АШ (2022, December). ОСОБЕННОСТИ КНИГИ АВЕСТА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS* (Vol. 1, No. 7, pp. 37-42).
100. Salokhov, A. K. (2024). THE YOUNG PEOPLE ARE FORMED, THE ENLIGHTENED-INFORMATORS OF BUKHO USE YOUR IMAGINATION STYLE BASICS. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 3(4), 16-19.

101. Salokhov, A., & Qamariddinova, G. A. (2023). Socio-philosophical and pedagogical basis of the concept of tolerance. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 200-213.
102. Salokhov, A., & Qamariddinova, G. A. (2023). Socio-philosophical and pedagogical basis of the concept of tolerance. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 200-213.
103. Saloxov, A. Q. (2024). Yoshlarni tolerantlik ruhida tarbiyalashda ahmad donishning ta'lim-tarbiyaga oid qarashlari tahlili. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(3).
104. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. *Актуальные исследования*, 51(17), 273-276.
105. Муродов, С. А. (2009). Ибн Сино, Аттор ва Навоий асарларида кўшлар тимсоли. *Имом ал-Бухорий сабоқлари», Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. Тошкент*, 273-276.
106. Муродов, С. А. кизи Касимова, ФФ (2022, December). ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА: ОСОБЕННОСТИ И СУЩНОСТЬ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS* (Vol. 1, No. 7, pp. 51-59).
107. Санжар, М. (2020). Взгляды Фаридуддина Аттара на бытие. *Международный журнал прикладных исследований. ИДЖАР*, 6(6), 34-36.
108. МУРАДОВ, С. А. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФАРИДУДДИНА АТТОРА. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый*, 51, 529-531.
109. Муродов, С. А. (2023). ФАРИДУДДИН АТТОР-ВЕЛИКИЙ ШЕЙХ ВОСТОКА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 149-160).
110. Muradov, S. A. (2023). THE MAIN IDEAS OF THE FOUNDER OF THE GERMAN SCHOOL OF PHILOSOPHY. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 588-594.
111. Sanjar, M. (2020). The views of Fariduddin Attar on being. *International journal of applied research. IJAR*, 6(6), 34-36.
112. Sanjar, M. One of the Factors of Purity of the Heart is Futuwat. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 98-101.
113. Murodov, S. A. (2022). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attar. In *International conference: problems and scientific solutions* (Vol. 1, No. 6, pp. 35-41).

114. Shukrullayev, Y. A., & Bahritdinovna, S. R. (2023). GERMANIYA FEDERATIV RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINI TIKLASH HARAKATI. "IQTISODIY MO 'JIZA". *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 577-587.
115. Shukrullayev, Y. A. (2022). FRANSIYA–O 'ZBEKISTON ALOQALARINING TARIXIY ILDIZLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 110-113.
116. Шукруллаев, Ю. А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории. -Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане*.-1962, 7, 55-59.
117. Шукриллаев, Ю. А. (2006). Бухоро амирлигида қўшин ва ғарбий иш (1756-1920 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий дражасини олиш учун езилган диссертация. -Тошкент, 2006.
118. Шукуруллаев, Ю. (2023). ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ ПОД ПРОТЕКТОРАТОМ. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 2(16), 249-260.
119. Шукуруллаев, Ю. А. (2023). БУХОРО АМИРЛИГИДА ҚЎШИН ТАРКИБИГА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ҚОИДАЛАРИ, АСКАРЛАРНИНГ ҚЎШИН ТАРКИБИДАН ҚОЧИШИ (ДЕЗЕРТИРСВО), САБАБИ ВА ОҚИБАТЛАРИ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 513-524.
120. Шукуруллаев, Ю. (2022, December). СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УСТАВНЫХ ГРУПП ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 4, pp. 42-51).
121. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Перспективы использования технологии сотрудничества в процессе подготовки педагога профессионального образования. *Молодой ученый*, (12), 839-841.
122. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Психологические основы педагогического проектирования. *Молодой ученый*, (12), 837-839.
123. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2015). Социально-психологические факторы формирования модели педагога в современном образовательном процессе. *Молодой ученый*, (2), 504-506.
124. Алимова, М. М. (2023). «РАСКРЕПОЩЕНИЕ» ЖЕНЩИН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1920-1930 г. г). *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 535-541.

- 125.Алимова, М. М., & Гариев, А. (2023). ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 261-270
- 126.Хайтматова, Н., & Алимова, М. (2023). Вопросы равенства, прав и свобод женщин в Узбекистане. Научные работы одарённой молодёжи и медицина XXI века, 1(1), 369-369.
- 127.Алимова, М. М. (2023). ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ В УЗБЕКИСТАНЕ. SCHOLAR, 1(28), 113-129
- 128.Алимова, М. М. (2023). РОЛЬ ГРАЖДАНСКИХ ИНСТИТУТОВ В ФОРМИРОВАНИИ НЕТЕРПИМОСТИ КОРРУПЦИИ У ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА. Educational Research in Universal Sciences, 2(8), 253-264.
- 129.Алимова, М. М., & Абдусаттаров, С. Ш. (2020). ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА-ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ. In ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (pp. 13-16
- 130.Khalilovich, Z. E., & Orifovich, D. G. (2020). ANALYSIS OF THE TEACHINGS OF MAHDUMI AZAM AND CLASSIFICATION OF PAMPHLETS. International Engineering Journal For Research & Development, 5(4), 4-4.
- 131.Zoirov, E. H. (2021). Questions of ontology of nature in the teachings of mahdumi azam. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(5), 91-94.
- 132.Зоиров, Э. Х. (2022). Ориф Ревгарий-второй пир Бухоро-и-шариф. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований", (50), 48-51.
- 133.Зоиров, Э. Х. (2022, December). ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 4, pp. 121-131).
- 134.Наврўзова, Г., & Зоиров, Э. (2018). Бухорои Шарифнинг етти пири. Тошкент: Мухаррир, 80.
- 135.ЗОИРОВ, Э. Х. НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований, 20, 29-32.
- 136.Зоиров, Э. Х. (2021). Вопросы онтологии природы в учении Махдуми Азама. Академия: международный междисциплинарный исследовательский журнал, 11(5), 91.

- 137.Наврўзова, Г., Зоиров, Э. Х., & Юнусова, Г. (2006). Тасаввуфда инсон ва унинг камолоти масаласи. Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, 56.
- 138.Зоиров, Э. (2015). Махдуми Аъзамнинг фалсафий ва ижтимоий сиёсий қарашлари. Т. Turon zamin ziyo.
- 139.ЗОИРОВ, Э. Х. История, археология, религиоведение. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 48.
- 140.Наврўзова, Г. Н. (2007). Нақшбандия-камолот йўли. Тошкент:“Фан, 189.
- 141.Наврўзова, Г. Н. (2021). Хожа Баҳоуддин Нақшбанд ҳаёти ва маънавий мероси. Т.: Фан, 244.
- 142.Наврўзова, Г. Н. (2009). Баҳоуддин Нақшбанд. Бухоро: Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашриёти, 174.
- 143.Navruzova, G. (2020). Bahauddin Naqshband-the seventh pir of Bukharai Sharif (Noble Bukhara). Islamic thinking. Scientific-educational, religious-cultural, information publication magazine. Tashkent. Special issue, 5-8.
- 144.Bafoev, F. M. (2020). О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. Theoretical & Applied Science, (12), 388-390.
- 145.Бафоев, Ф., Мирзаходжаев, А., & Мирзаев, А. (2018). Принцип неделимости безопасности: непрерывность, целостность, универсальность. Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество, 15(1), 80-83.
- 146.Феруз, Б. (2015). Среднесрочные приоритеты США в Центральной Азии: основы, стимулы, коррективы. Центральная Азия и Кавказ, 18(2), 27-37.
- 147.Бафоев, Ф. М. (2022, November). СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАК ИНДИКАТОР ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР). In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 1, No. 6, pp. 42-50).
- 148.Бафоев, Ф. (2012). К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИОННОМ ПРИНЦИПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА В НЕЗАВИСИМОМ УЗБЕКИСТАНЕ. Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество, 9(1), 54-55.
- 149.Уринов Ж.Р., Мирзаев У.Т., Хикматов Н. Нелинейность деформаций ползучести неавтоклавногo ячеистогo бетона при низких напряжениях //Biological sciences. – 2020. – С. 44.
- 150.Мустафаева З.А., Мирзаев У.Т. Биоразнообразие водной биоты реки чирчик в условиях антропогенной нагрузки //Биологическое разнообразие: изучение, сохранение, восстановление, рациональное использование. – 2020. – С. 378-383.

151. Мирзаев У.Т., Уринов Ж.Р., Болтаев У. Прочность неавтоклавного газозолобетона при сейсмических нагрузках //International scientific-practical conference on "modern education: problems and solutions". – 2023. – Т. 2. – №. 2.
152. Уринов Ж.Р., Мирзаев У.Т., Хикматов Н. Свойства неавтоклавного газозолобетона при сейсмических нагрузках //Biological sciences. – 2020. – С. 48. Исследование относительных деформаций неавтоклавного ячеистого бетона в условиях чистого сдвига. – 2023.
153. Зайниев Х.М., Беков У.С. Изучение силовых соотношений при алмазной глуженке. – 2023.
154. Muhiddinovich Z.K., Safarovich B.U. Study of force dependences in diamond ironing. – 2023.
155. Беков У.С. и др. Состав и свойства вяжущих ведущих марок //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 31. – №. 2. – С. 67-72.
156. Mirzaev U.T; U.S. Bekov; Qodirov J.H. BETONGA ISSIQLIK BILAN (TERMO) ISHLOV BERISH UCHUN QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. “ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ”, В №26, Част-2, С.115-120.